

ABDURAUUF FITRATNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI ROLI

Dilfuza Bahriddin qizi Narzulloyeva

Buxoro davlat universiteti, xorijiy tillar fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Abdurauf Fitrat jadidchilik harakatining asoschilaridan biri bo‘lib, o‘z asarlari va faoliyati orqali milliy uyg‘onish va ma‘rifatparvarlik g‘oyalari ilgari surdi. Ushbu maqolada Fitratning jadidchilik harakatidagi roli, uning asarlari va fikrlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ilm-fan va madaniyat, yangi ta‘lim uslublari, yangi alifbo va yozuv tizimi, ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy-ma‘rifiy harakat.

Jadidchilik yoki jadidizm XIX asr oxiri va XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim va Tatariston hududlarida muhim ijtimoiy-siyosiy va ma‘naviy-ma‘rifiy harakat sifatida paydo bo‘ldi. Ushbu harakat, o‘z navbatida, mahalliy aholi orasida ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan edim. Jadidchilik ilk bor 1880-yillarda Qrimda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida shakllandi. Ular o‘zlarini ilg‘or kuchlar sifatida tanitgan holda, jamiyatda islohotlar o‘tkazishni talab qildilar. XIX asrning 90-yillaridan boshlab O‘rta Osiyo mintaqasi jadidchilik harakati bilan to‘lib-toshdi. Bu davrda jadid ziyolilari jamiyatni zamonaviylashtirish, oldingi qoloqlikdan xalos qilish maqsadida turli faoliyatlarni amalga oshirdilar. Ularning asosiy maqsadi mahalliy aholini ilm-fan va ma‘rifat orqali yuksaltirish edi. Turkistonda jadidchilik harakati ko‘plab yosh avlodlarni tarbiyalab, ularni milliy madaniyat va an‘analarni rivojlantirishga jalb etdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Said Ahmad Siddiqiy Ajziy, Abdurauf Fitrat kabi ziyolilar o‘z ijodi orqali jamiyatda yangi g‘oyalarni targ‘ib qilib, xalqni o‘zligini anglashga chaqirdilar. Toshkent shahridagi Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa ko‘plab ziyolilar ham ushbu harakatning muhim vakilari hisoblanadi. Bu jarayon Turkiston mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga katta ta‘sir ko‘rsatdi va keyinchalik millatchilik g‘oyalari bilan bog‘liq bo‘lgan turli harakatlarga yo‘l ochdi. Jadidchilar nafaqat til va adabiyot sohasida yangiliklarni kiritdilar, balki ta‘lim tizimini yangilashga ham intildilar. Ularning faoliyatlari natijasida Turkistonda yangi fikrlash tarzlari paydo bo‘ldi hamda millatning kelajagi uchun muhim poydevor yaratildi.

Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, Fayzulla Xo‘jayev o‘lka ma‘naviy-ma‘rifiy soha taraqqiyotiga, milliy madaniyatning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan jadid namoyondalari hisoblanadi. Jumladan, Abdurauf Fitrat 1912-1916 yillarda Buxoro va Qarshi

shaharlarida jadid maktablarini ochish va muallimlik qilish orqali ta’lim sohasida yangiliklarni olib kirdi. “Yosh buxoroliklar” firqasining mafkurachisi sifatida u yosh avlodni zamonaviy fikrlar bilan tarbiyalashga intildi. Abdurauf Fitrat jadidchilik harakati orqali ta’lim tizimini yangilashga intildi. U zamonaviy bilimlarni kengaytirish, an’anaviy maktablardan farqli ravishda yangi pedagogik usullarni joriy etishga harakat qildi. Fitratning fikricha, ta’limni isloh qilish orqali jamiyatni rivojlantirish mumkin edi. U o’zining maqolalari va asarlari orqali ilm-fan, madaniyat va ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga yangiliklar kiritishni maqsad qildi. Fitrat yangi ta’lim uslublarini qo’llab-quvvatladi va talabalar uchun kengroq imkoniyatlar yaratish zarurligini ta’kidladi. Biroq, Buxoro amiri Olimxonning tazyiqi natijasida 1917-yilda jadidlar qochishi kerak bo’ldi. Bu jarayon Fitratni Samarqandga ko’chishga majbur etdi, bu yerda u “Hurriyat” gazetasiga muharrirlik qildi va turli madaniy tashkilotlarda faoliyat yuritdi. U “Ittihodi taraqqiy” tashkiloti Eski Buxoro bo’limining raisi sifatida ham ishladi. 1918-yilda Turkiston xalq komissarlari kengashi raisi F.Kolesovning Buxoro amirligiga qilgan bosqini davomida Fitrat va boshqa jadidlar yana xavf ostida qolishdi. Natijada, ular Toshkentga ko’chishga majbur bo’lishdi. Toshkentda Fitratning asosiy faoliyatlaridan biri “Chig’atoy gurungi”ni tashkil etish edi. Ushbu madaniy-ma’rifiy tuzilma turkiy xalqlar madaniyatini, san’atini, adabiyotini va tarixini o’rganishga qaratilgan edi.

“Chig’atoy gurungi”da Fitrat bilan birga Cho’lpon, Elbek kabi mashhur adabiyotchilar ham faoliyat yuritdilar va bu guruh turli sohalarda ilmiy tadqiqotlar olib borish bilan birga, zamonaviy turk yozuvining rivojlanishiga ham katta hissa qo’shdi. Fitratning ishlariga qo’shimcha ravishda, u adabiyot va san’atni rivojlantirish uchun ko’p mehnat qildi va o’z davrining yirik madaniy arboblari bilan yaqindan tanish bo’lgan. “Chig’atoy gurungi” o’z faoliyatida o’zbek tilining rivojlanishi va madaniyati uchun muhim qadamlar qo’ygan tashkilotlardan biri bo’lgan. U 1919-yilda arab alifbosini isloh qilish maqsadida yangi alifbo yaratishda faoliyat yuritdi va bu jarayonni 1921-yilda Toshkentda o’tkazilgan Til va imlo qurultoyi davom ettirdi. Ushbu qurultoyda yangi alifbo va yozuv tizimining asoslarini belgilash uchun muhim qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, “Chig’atoy gurungi” milliy tarixni o’rganish, xalqimizning madaniy merosini saqlab qolish maqsadida aholi orasida saqlanayotgan nodir manbalarni yig’ishga ham alohida e’tibor qaratdi. Bu ishlar nafaqat tilni rivojlantirish, balki o’zbek xalqining tarixiy va madaniy merosini kelajak avlodlarga yetkazish uchun ham muhim ahamiyatga ega edi. “Chig’atoy gurungi”ning faoliyati orqali madaniyatimizni rivojlantirish yo’lidagi harakatlar amalga oshirildi.

Fitrat o’zining siyosiy va ijtimoiy faoliyati bilan bir qatorda, adabiyot va san’at sohasida ham katta iz qoldirgan shoir va yozuvchi sifatida tanilgan. U mustamlakachilik davrida xalqining

azob-uqubatlarini yoritib, erkinlik va hurriyat g‘oyalarini o‘z asarlarida ilgari surgan. “Yurt qayg‘usi” she‘rida Fitrat Turkistonning mustamlaka holatidagi og‘ir ahvolini tasvirlab, xalqni to‘plab kurashga da‘vat etadi. Bu asarda u ona yurtining azoblari, uning qadr-qimmatini uchun kurash zarurligini ifodalaydi. Amir Temur kabi tarixiy shaxslarni misol qilib keltirib, ularning jasoratlari orqali xalqni ruhlantirishga harakat qiladi. Shuningdek, “Mirrix yulduziga”, “Sharq” va “Shoir” kabi asarlarida esa Fitrat bolsheviklarning Turkistondagi faoliyatiga qarshi chiqib, ularga nafratni ifoda etadi. U bu she‘rlar orqali milliy ozodlik g‘oyasini keng ommaga yetkazishga intiladi va kelajak avlod uchun ma‘naviy meros qoldirishga harakat qiladi. Fitratning badiiy ijodi faqat adabiyotda emas, balki ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ham muhim rol o‘ynagan bo‘lib, u o‘z asarlari orqali xalqni uyg‘otish, fikrlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsdir. U o‘z zamonasining murakkabligini tushungan holda, san‘at orqali millatning ruhini ko‘tarishga intiladi. Fitrat, o‘zbek tilining grammatikasini o‘rganish jarayonida muhim rol o‘ynagan shaxs bo‘lib, uning ishlari nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. 1918-yilda Q. Ramazon va Sh. Rahimiy bilan birgalikda yaratgan “Ona tili” darsligi, o‘zbek tilidagi dastlabki ta‘lim materiallariga kiritilgan bo‘lib, u sohaning rivojlanishiga zamin yaratgan. 1930-yilgacha bir necha marta nashr etilgan “Sarf” (1925) va “Nahv” (1926) darsliklari orqali Fitrat o‘zbek tili morfologiyasi va sintaksisiga oid ilmiy asoslarni taqdim etdi. Bu asarlar orqali u o‘zbek tili grammatikasini yanada chuqurroq o‘rganishga imkon berdi. Fitratning tilshunoslik sohasidagi boshqa bir muhim yutuq‘i esa 20-yillarda qadimiy turkiy tillar va jonli xalq tili hamda shevalarga tayangan holda yangi tushunchalar va hodisalarni ifodalash uchun zarur atamalarni kiritishidir. Bu yangi so‘zlar va atamalar o‘zbek tilining lug‘at jamg‘armasini boyitdi va uning rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Fitratning bu ishlarini e‘tiborga olgan holda, u o‘z zamonasining eng ilg‘or tilshunoslaridan biri sifatida tan olinadi.

Fitrat o‘zining ilmiy faoliyati davomida sharqshunoslik sohasida qator muhim tadqiqotlar olib borgan. U 1921-yilda Po‘lat Soliyev va B. Sergeyev bilan birgalikda amirga tegishli nodir qo‘lyozmalar va vaqf hujjatlarini yig‘ish, ularni tartibga solish va tavsif berishda ishtirok etgan. Ushbu tadqiqotlar orqali u tarixiy hujjatlarni saqlash va o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. Shuningdek, Fitrat tarixchi sifatida Buxoroning so‘nggi amiri Olimxonning hukmronlik davri haqida “Amir Olimxonning hukmronlik davri” (1930) asarini yozgan. Ushbu asar Buxoro tarixi, uning siyosiy hayoti va ijtimoiy-iqtisodiy holati haqida qimmatli ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Fitratning bu sohalardagi faoliyati nafaqat ilm-fan rivojiga, balki o‘zbek tarixi va madaniyatini o‘rganishga ham katta ta‘sir ko‘rsatdi. U zamonining eng yetakchi sharqshunoslaridan biri bo‘lgan va uning ishlari bugungi kunda ham ahamiyatini yo‘qotmagan.

Fitrat o‘zbek musiqasining rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo‘lgan bir shaxsdir. U 1921-yilda Buxoroda Sharq musiqa maktabini ochish orqali yosh avlodni musiqaga qiziqtirish va ularni tarbiyalash maqsadida muhim qadam qo‘ygan. Uning “Shashmaqom”, “O‘zbek musiqasi to‘g‘risida” maqolalari hamda “O‘zbek klassik musiqasi ham uning tarixi” (1927) risolasi o‘zbek musiqashunoslik fanining rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Fitratning ijodi nafaqat o‘zbek musiqa san‘atiga yangi nafas olib keldi, balki bu sohada ilmiy tadqiqotlarni ham rag‘batlantirdi. Ushbu ishlari orqali u o‘z vaqtida o‘zbek musiqa madaniyatining asoschisi sifatida tanilgan va bu sohada yetakchi mutaxassislardan biri sifatida tarixda qoldi.

O‘zbekning ulug‘i 1937-yil 24-aprel kuni qamoqqa olingan va salkam bir yarim yilga cho‘zilgan tergov va qiynoqlardan so‘ng Fitrat “aksilinqilobiy millatchilik jadidchilikning asoschilaridan, rahbarlaridan biri”, “sovet hokimiyatining birinchi kunlaridan tortib, so‘nggi kunlargacha partiya va sovet hukumatiga qarshi millatchi panturkchi aksilinqilobiy harakatni faol uyushtirib kelgan” kishi sifatida ayblangan. Bu davrda ko‘plab intellektual va madaniyat arboblari qamoqqa olingan yoki qatl etilgan. Fitratning ijodi va merosi O‘zbekiston mustaqillikka erishgach qayta tiklangan. Unga nisbatan e‘tibor kuchaygan va uning asarlari nashr etilgan. Fitrat haqidagi tadqiqotlar uning adabiyotdagi o‘rnini tushunishga yordam beradi va uning hayoti hamda ijodini yangi avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat jadidchilik harakatining muhim namoyandalaridan biri sifatida o‘zining ta‘lim, madaniyat va ijtimoiy sohalarda olib borgan islohotlari bilan tanilgan. Uning fikrlari va faoliyati, o‘z davrida musulmon jamiyatlarida yangiliklarni qabul qilish va taraqqiyotga intilish ruhini kuchaytirishga xizmat qilgan. Fitrat jadidchilik harakatining maqsadlari va g‘oyalarini ilgari surishda, zamonaviy ta‘lim tizimini joriy etishga, milliy madaniyatni rivojlantirishga va xalqni ma‘rifatli bo‘lishga chaqirgan. U o‘z asarlarida bilim olishning ahamiyatini ta‘kidlab, yosh avlodni zamonaviy fikr bilan tarbiyalashga e‘tibor qaratgan. Abdurauf Fitratning jadidchilik harakatidagi roli nafaqat ilm-fan va madaniyat sohasida, balki jamiyatning ijtimoiy hayotiga ham katta ta‘sir ko‘rsatdi. Uning faoliyati davomida amalga oshirilgan islohotlar va qarashlar bugungi kunda ham ahamiyatini yo‘qotmaydi va yosh avlodni ma‘rifatli qilib tarbiyalashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quryazov I.B. “TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI VA ULARNING FAOLIYATI”. “Экономика и социум” №1(116) 2024. P 424-427.
2. Boltaboyev H. Fitrat va jadidchilik.

3. Keldiyeva Sh. Madolimova R. “ABDURAUF FITRATNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI ROLI VA UNING MILLIY UYG‘ONISHGA QO‘SHGAN HISSASI”. Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali ISSN: 2181-2624. P 181-182.
4. Yusufov A. “ABDURAUF FITRATNING FALSAFIY QARASHLARI”. Worldly knowledge international journal of scientific researchers. P 319-322.
5. <https://jadid.uz/jadids/abdurauf-fitrat>
6. <https://www.iiu.uz/index.php/oz/news>